

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

SAFAROVA Zarnigor

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Yuldasheva S.F.

INGLIZ TILINI O'QITISH METODLARI VA INTEGRAL TA'LIMNING O'RNI

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): **SAFAROVA S.**
Ingliz tilini o'qitish metodlari va integral ta'limning o'rni // Педагогик ва психологик
тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 25-28.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7558181>

Аннотация: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida chet tillariga berilgan katta ahamiyat hamda ularni o'rganish uchun zarur bo'lgan innovatsion texnologiyalar yoritilgan. Hozirgi kunda yuqori malakali va moslashuvchan mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Turli mamlakatlardagi hamkasblar bilan muloqot qilish uchun chet tillarini yaxshi bilish kerak. Shunday qilib, chet tili o'qituvchilari o'qitishning eng samarali usullarini doimiy ravishda izlaydilar. Ushbu maqolada muallif bakalavr talabalariga chet (ingliz) tilini o'rgatish jarayonini tahlil qiladi va kasbiy sohada muloqotni o'rgatishning eng samarali usullarini aniqlaydi. Tadqiqotda muammoga oid adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilish, chet tilini o'qitish jarayonini monitoring qilish, muallifning o'qitish tajribasini umumlashtirish qo'llaniladi. Muallif xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy ommaviy axborot vositalarining muhim rolini belgilaydi va media-ta'lim muhitidan foydalangan holda bakalavr talabalariga ingliz tilini o'rgatish dasturini ishlab chiqdi.

Калит so'zlar: chet tili, bakalavr talabalariga, bakalavr dasturi, media ta'lim muhiti, professional muloqot.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность иностранных языков в Республике Узбекистан и инновационных технологий, необходимых для их изучения. В настоящее время растет потребность в высококвалифицированных и гибких специалистах. Они должны обладать хорошим знанием иностранных языков, чтобы иметь возможность общаться с коллегами из разных стран. Таким образом, преподаватели иностранного языка находятся в постоянном поиске наиболее эффективных способов обучения. В данной статье автор анализирует процесс обучения студентов бакалавриата иностранному (английскому) языку и определяет наиболее эффективные способы обучения общению в профессиональной сфере. В исследовании использованы критический анализ литературы по проблеме, мониторинг процесса обучения иностранному языку, обобщение собственного авторского опыта преподавания. Автор определяет важную роль современных средств массовой информации в обучении иностранному языку и разрабатывает программу обучения студентов бакалавриата английскому языку с использованием медиа образовательной среды.

Ключевые слова: иностранный язык, бакалавриат, бакалаврская программа, медиа образовательная среда, профессиональное общение.

Annotation: This article highlights the importance of foreign languages in the Republic of Uzbekistan and the innovative technologies needed to learn them. Nowadays there is a growing necessity of highly qualified and flexible professionals. They have to possess a good knowledge of foreign languages to be able to communicate with colleagues from different countries. Thus, teachers of foreign language are in constant search for the most effective ways of training. In this paper, the author analyzes the process of teaching foreign (English) language to Bachelor students and identifies the most effective ways of teaching communication in professional sphere.

Keywords: foreign language, Bachelor students, Bachelor's program, media educational environment, professional communication.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, chet tillarini o'rgatishga qiziqish oshdi va yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratib berildi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek, **“Hozirgi paytda xorijiy tillarni o'rgatishga yurtimizda katta ahamiyat berilmoqda. Bu ham albatta, bejiz emas. Bugun jahon hamjamiyati o'ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan mamlakatlarimiz uchun, chet ellik sheriklarimiz bilan hamjihatlikda, hamkorlikda o'z buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun xorijiy tillarni mukammal bilishning ahamiyatini baholashning hojati yo'qdir”**.

Ushbu fikrlarning mantiqiy davomi sifatida 2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan “Chet tillarini” o'rgatish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi Prezident Qarori chet tillarini o'rganish imkoniyatlarini kengaytirdi.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi chet tilida asl adabiyotni o'qiy olishi, matni tushunib, o'z kasbida foydalana olishi shart. Shuningdek, u suhbatdoshi bilan berilgan mavzuda chet tilida erkin muloqot qila olishi kerak. Zero, xorijiy tillarni o'rganish bugungi globallashuv davri talabidir. Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Universitetlarda minglab chet tili o'qituvchilari tayyorlandi, kadrlar tayyorlash uchun barcha sharoit yaratilgan mamlakat va xorijda ingliz, nemis va fransuz tillarida multimedia darsliklari, ingliz tilini o'rganish uchun elektron resurslar tayyorlandi. Til xonalarining tashkil etilgani buning yaqqol dalilidir. Yosh avlodga xorijiy tillarda bilim berishni takomillashtirish, ushbu tillarni mukammal biladigan mutaxassislar tayyorlash asosida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ingliz tilini o'rganish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishiga aylanib bormoqda. Bu tilda gapiradiganlar uchun ochiq madaniy va ijtimoiy eshiklar iqtisodiy eshiklar uchun ochiq, chunki ingliz tilidan foydalanish o'qish va ishlash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Ikkinchidan, har bir mamlakat mehnat bozorining raqobatbardoshligi sharoitida yuqori baholanadi. Fan taraqqiyoti jadallashib borayotgan bir davrda uzluksiz ta'limni yo'lga qo'yishda fanlararo integratsiya hal qiluvchi rol o'ynaydi. Integratsiya atamasi lotincha integratsiya so'zidan olingan bo'lib, qo'shilish, birlashish ma'nosini bildiradi. Ma'lumotlar integratsiyasi ma'lum bir maqsad uchun turli manbalardan mavjud bo'lgan materiallarni birlashtirish va taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Integratsiya esa fanlararo aloqaga, ya'ni fanlar, o'quv fanlari, ularning bo'limlari va mavzulari bo'yicha umumiy olingan bilimlarga asoslanadi. Bu integratsiyalashgan ingliz tilini o'qitishda o'z o'rnini borligini biz kuzatishimiz mumkin. O'qituvchining bola tafakkuri va turli sohalarida qiziqish uyg'otishdagi roli ham bu yondashuvda o'zini oqlaydi.

Bundan fanlararo aloqa ham sezilarli darajada oshadi. Ta'lim tizimining turli qismlarida maktabgacha yoshdagi bolalar, boshlang'ich sinf o'quvchilari (7-11 yosh) va yuqori sinf o'quvchilari chet tilini o'rganishmoqda. Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyasi bilan bir qatorda kompleks yondashuv qo'llanilishi mumkin. Yuqori sinf o'quvchilari uchun fikrlash ham dunyoqarashini kengaytirish omili hisoblanadi.

Internet kabi kompyuter tarmoqlarini boshqarish zarur turli ishlab chiqarish va dam olish tizimlaridan ham hattoki unumli foydalanish mumkin. Shunday qilib, yangi o'qitish strategiyasi doirasida ushbu texnologiyalarni pedagogik amaliyotga joriy etish zarurati paydo bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, til o'rgatish jarayonida texnologiyadan foydalanish yuqori samaradorlikka olib keladi.

Fanlararo aloqaga asoslangan muammoning yechimini integratsiyalash uchun o'qituvchi birinchi navbatda maqsadni aniq belgilashi, o'rganiladigan materialni qayta ko'rib chiqishi, uni samarali o'zlashtirish uchun mos usullarni tanlashi, dars jarayonining shakli va tashkil etilishini belgilab berishi kerak va u olinadigan natijalarni oldindan belgilash talab etiladi. Talabalarni chet tilini o'rganish qobiliyatini oshirishda eng muhim narsa nima? Ingliz tilini o'rgatish bo'yicha olib borgan izlanishlarim davomida topgan xulosalarim shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik talabalar uchun nafaqat yangi dunyo, yangi turmush tarzi, yangi odamlar va, albatta, yangi imkoniyatlar, balki ularni ruhiy va psixologik jihatdan o'zgartiruvchi vosita hamdir. Shunday ekan, o'quvchilaringizni ingliz tilini o'rganish muhitiga qanday jalb qilish sizdan ko'p kuch talab qiladi.

Talabalarigizni maqsadli tilga singdirish ularga undan mustaqilroq foydalanishga yordam beradi va bu ishonchni oshirish va so'z boyligini oshirishga olib keladi. Talabalar maqsadli tilda gapiradigan "haqiqiy odamlar"ni tinglashni yoqtirishadi, shuning uchun hamkasblarimizni jalb qiling. Ya'ni bunda bizga hozirgi globallashuv zamonida YouTube yordamga keladi.

Birinchiidan, siz talabalar va xodimlarni tildan foydalanishga undashdan boshlashingiz mumkin. Agar ular xato qilsalar ham, aloqa asosiy ekanligini ta'kidlasalar ham, siz auditoriyaga ravon so'zlovchini, ehtimol boshqa hamkasbingiz yoki do'stingizni mehmon sifatida taklif qilishingiz mumkin. Amaliy vaziyatlarda foydalaniladigan maqsadli tilni ko'rsatadigan har qanday narsa tilning kommunikativ vosita sifatida qiymatini ta'kidlaydi. Grammatikani hisobga oladigan bo'lsak, so'nggi paytlarda grammatik tarjima usuli eski o'qitish usuli sifatida qaralmoqda va uning afzalliklari ham bor.

Grammatika til ko'nikmalarini shakllantirish uchun asosdir. Grammatikani o'rganish talabalarga aniqroq, ishonchli va ravon gapirish va yozish imkonini beradi. Talabalardan grammatika qoidalarini bir-birlariga tushuntirishlarini so'rashni aniqladim va bu usul ularga ko'proq ishonch berdi. Tilni qanchalik ko'p o'rgansangiz, foydalansangiz va mashq qilsangiz, shunchalik aniq va ravon bo'lasiz. Takrorlash va mashq qilish ko'plab ko'nikmalar uchun zarurdir va bu, ayniqsa, tilni o'rganishda to'g'ri keladi.

Ingliz tilini o'rganishning eng yaxshi usullaridan biri o'qish ekanligini ta'kidlamoqchiman. O'qish – o'rganilgan mahorat, ammo yaxshi o'qish bizga qanday o'qishni o'rgatganimizdan ko'ra ko'proq bog'liq. O'qish yozishni yaxshilaydi, yozish o'qishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, o'qish orqali siz bilganlaringizni kengaytirasiz va ilgari bilmagan narsalarni o'rganasiz. Har bir narsani hisobga olsak, siz qanchalik ko'p o'rgansangiz va o'rgatsangiz, tildan foydalansangiz va mashq qilsangiz, talabalarigiz shunchalik aniq va ravon bo'ladi. Takrorlash va mashq qilish ko'plab ko'nikmalar uchun zarurdir va bu, ayniqsa, tilni o'rganishda to'g'ri keladi.

Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishning maqsad va vazifalarini hisobga olgan holda, ularni 2 guruhga bo'lish mumkin:

1. *Chet tili - ingliz tilida mutaxassislar tayyorlaydigan universitetlar, institutlar, fakultetlar;*
2. *Kadrlar tayyorlamaydigan chet tili nofilologik ta'lim ingliz institutlarida mutaxassis.*

Bu 2 guruhda ingliz tilini o'qitish maqsadlari har xil bo'lib, birinchi guruh oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili mutaxassislari tayyorlanishi hisobiga ingliz tili ham nazariy, ham amaliy jihatdan chuqur o'rgatiladi. Ikkinchi guruh, filologik bo'lmagan ta'lim muassasalarida ingliz tilidagi murakkab maqsad mavjud. Maqsad - talabning ingliz tilida umumiy ta'lim olishi va kelajakda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishida ingliz tilidan foydalanishga o'rgatish. Kasb-hunardagi qisman muloqot o'z mutaxassisligi bo'yicha so'zlarni o'rganish orqali matnlarni o'qish va tarjima qilishni o'z ichiga oladi. Chet tillarini o'rgatish, oliy o'quv yurtlarida: 1) amaliy yoki kommunikativ, 2) umumiy ta'lim, 3) ta'lim, 4) olingan ko'nikma va ko'nikmalardan boshqa maqsadlarda, rivojlanish maqsadlarida foydalanishni o'z ichiga oladi. Kommunikativ maqsadni amalga oshirishda umumiy tarbiyaviy, pedagogik va rivojlantiruvchi maqsadlar yuzaga keladi. Keling, ushbu 4 ta maqsadni batafsil ko'rib chiqaylik:

1. Kommunikativ (amaliy) maqsad: Bu maqsad orqali o'quvchilarda ingliz tilidagi materiallar bo'yicha ko'nikmalar hosil bo'ladi. O'quvchilarning leksik, grammatik talaffuzi bo'yicha materiallarni nutqda mustaqil qo'llay olishi kerak. Ingliz tilida gapirish, o'qish, yozish ko'nikmalari rivojlanadi.

2. Umumta'lim maqsadi: Bu maqsad orqali o'quvchilarning tafakkurini yanada rivojlantirish, ingliz tilida ma'lumot olish va tarqatish, ingliz tilini chuqurroq o'zlashtirish, ingliz tilidan yangi bilimlarga ega bo'lish hamda ushbu til mavjud mamlakat xalqi tarixi va adabiyoti haqida ma'lumot olish. o'quvchilarning madaniyati haqida tushuncha va ma'lumotlarga ega bo'lish orqali ularning dunyoqarashini o'rganadi va kengaytiradi. Talabalarning tushunchasi, tafakkurining o'sishi, dunyoqarashining kengayishi chet tili yoki ingliz tili hisobiga bo'ladi.

3. Tarbiyaviy maqsad: Bu maqsad chet tili ingliz tili darsida xalqaro, axloqiy va estetik tarbiya berish hamda mehnatga munosabatni tarbiyalashdan iborat.

4. Rivojlantiruvchi maqsad: Bu maqsad o'rganish, o'quvchilarni shaxsan bilishga o'rgatish yo'l-yo'riqlarini belgilaydi. Tilni tahlil qilish, umumlashtirish, mustaqil fikrlash, tinglash, nutq va harakat qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tasavvur qilishga, nutqiy vaziyat yaratishga, nutqda mantiqiy bog'lanishga, mustaqil fikr yuritishga, so'z ma'nosini tushunishga, lug'at, qo'llanmalar bilan mustaqil ishlashga va fakultativ mashg'ulotlarga o'rgatadi, mustaqil rivojlanadi. Yuqoridagi to'rtta maqsad har doim bir-birini to'ldiruvchi, aloqada bo'lgan. Ushbu to'rtta maqsadga ingliz tilidagi materiallar, nutqiy faoliyatlar orqali erishish, har bir darsda o'qitilishi va takrorlanishi kerak. O'qishni tugatgandan so'ng, talabalar ingliz tilidagi fikrni og'zaki va yozma ravishda qabul qilish, tushunish va ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.Husanbaeva, R.Niyozmetova "Methods of teaching literature". Page 28.
2. O'qituvchilardan maslahat. Ingliz tilini qanday o'rganish kerak. Loren Draws tomonidan, kattalar HFM BOCES o'qituvchisi.
3. Maqola O'qituvchilar sinfda qanday qilib zamonaviy tillarni jonlantirishi mumkin 'Davinia Hardvik, ilgari Britaniya Kengashining ingliz tili bo'yicha yordamchisi.
4. Gura, 2007 Gura V.V. (2007). Individual yo'naltirilgan elektron ta'lim resurslari va muhitlarini pedagogik rivojlantirishning nazariy asoslari. Rostov: Janubiy Federal Universiteti.